

УДК 341.233.1
DOI

**ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»;

АЛЕКСЕЕНКО Я.Н.,
помощник-консультант депутата Народного
Совета Донецкой Народной Республики,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Проанализированы понятие и сущность муниципального финансового контроля, дана их критическая оценка. Рассмотрена история становления и развития МФК в России. Исследована организация МФК в Донецке, начиная с 1920 года, и в Донецкой Народной Республике, раскрыто институциональное его оформление и механизм осуществления. Обоснована необходимость и даны предложения по совершенствованию системы МФК в Республике.

Ключевые слова: финансовая политика, финансовый контроль, муниципальный уровень, механизм контроля, организация контроля

**THEORY, HISTORY AND PRACTICE OF MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL
IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC**

VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Accounting and Auditing,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»;

ALEKSEENKO Ya.N.,
Assistant-consultant to the Deputy of the People's
Council of Donetsk People's Republic
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The concept and essence of municipal financial control are analyzed; their critical assessment is given. The history of the formation and development of the IFC in Russia is considered. The organization of the IFC in Donetsk, since 1920, and in the Donetsk People's Republic has been studied, its institutional design and implementation mechanism have been disclosed. The necessity is substantiated and proposals are made to improve the IFC system in the Republic.

Keywords: *financial policy, financial control, municipal level, control mechanism, organization of control*

Актуальность и постановка проблемы. Современные условия Донецкой Народной Республики предъявляют жёсткие требования к эффективности решения задач управления экономикой, в том числе и теми задачами, которые связаны с контролем финансовых средств и имущественных ресурсов на местном уровне. Контроль государства и местных органов в области управления финансами нашёл отражение в специальном институте – институте муниципального финансового контроля (далее – МФК).

Необходимость осуществления МФК обусловлена важностью определения целесообразности и эффективности проводимых финансовых операций, соблюдения требований законодательства и финансовой дисциплины в ходе формирования и использования бюджетных средств какими бы то ни было субъектами хозяйствования в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости государства.

Роль МФК в деятельности системы управления финансами трудно переоценить. Осуществление мероприятий, направленных на организацию обеспечения оптимального применения финансовых ресурсов в целях развития местных территорий, предотвращения или сокращения нарушений в будущем, играет большую роль в обеспечении рационального управления государственными (в том числе муниципальными) финансами.

Осуществление МФК содействует успешному проведению финансовой политики, защите финансовых интересов Донецкой Народной Республики во всех сферах и звеньях хозяйственной деятельности. В этой связи объективно возрастает научный интерес к исследованию значения и роли МФК в экономических отношениях на местном уровне.

Актуальность исследования обусловлена тем, что современный период Донецкой Народной Республики характеризуется переходом на законодательство, нормы и стандарты Российской Федерации, в связи с чем структура и деятельность органов МФК в переходный период и процесс дальнейшего формирования его системы открывает широкое поле для исследования различных аспектов данного вопроса.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди исследователей, изучающих проблемы отечественного муниципального финансового контроля, следует отметить работы И.А. Аветисяна, Е.Ю. Грачевой, Ю.А. Крохиной, Э.Д. Соколовой, Н.И. Химичевой и др., которые изучают данную сферу как систему, изменяющуюся вследствие взаимодействия её элементов и восприятия импульсов из внешней среды. Однако в силу отмеченной выше специфики условий Донецкой Народной Республики необходим поиск новых решений в организации и методике МФК.

Целью научной статьи является исследование системы МФК в Донецкой Народной Республике в теоретическом, историческом и практическом аспектах.

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:

- проанализировать понятие и сущность МФК;
- рассмотреть историю становления и развития МФК в России;
- исследовать организацию МФК в Донецкой Народной Республике;
- раскрыть механизм осуществления муниципального финансового контроля.

Научная гипотеза: развитие МФК на территории Донецкой Народной Республики содействует развитию социально-экономических процессов, развитию муниципалитетов, а также повышению эффективности, результативности, продуктивности и целевого использования средств бюджета.

Методологический аппарат исследования: анализ и синтез, наблюдение, историко-критический метод, обобщение, классификация, теория регионального

управления, теория ограничений систем, структурно-логическое моделирование, контент-анализ научных публикаций.

Изложение основного материала исследования. Финансовая система представляет собой одну из важнейших частей экономики современного государства, так как она обеспечивает формирование и использование финансовых средств государства, организаций и предприятий, а также всего населения. Основной частью финансовой системы является государственный бюджет, главные функции которого заключаются в перераспределении национального дохода, контроле и регуляции финансовых потоков. Второе звено финансовой системы – это местные (муниципальные) финансы, включающие местные бюджеты, финансы муниципальных предприятий и автономные местные фонды.

Использование государством и муниципалитетами финансов при решении своих задач обуславливает необходимость проведения контроля над ходом выполнения данных задач, поэтому финансовый контроль является неотъемлемым и значимым элементом управления финансами как на уровне государства, так и на местном уровне. МФК весьма схож с государственным финансовым контролем, поскольку реализуется такими же формами и методами, но только на местном уровне, поэтому эти два понятия зачастую рассматривают совместно.

Несмотря на важность данного вопроса, понятие «муниципальный финансовый контроль» законодательно не закреплено и в современном научном сообществе прослеживается терминологическая неопределённость и разночтение в отношении данного понятия.

Так, Н.И. Химичева и др. определяют МФК как контроль над законностью и целесообразностью действий при образовании, распределении и использовании денежных государственных и муниципальных фондов в целях эффективного социально-экономического развития страны в целом и её регионов [1, с. 129], то есть как функцию управления (местного самоуправления). Напротив, И.А. Аветисян отмечает, что МФК следует рассматривать как форму реализации контрольной функции финансов, охватывающую всю совокупность денежных отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных денежных фондов государства [2, с. 121]. По мнению Е.Н. Хромова и Д.А. Чиркова, МФК необходим как инструмент власти, обеспечивающий повышение эффективности использования бюджетных средств на местном уровне [3, с. 26].

Но большинство исследователей и учёных рассматривают МФК строго как форму деятельности уполномоченных субъектов. Так, согласно мнению Е.Ю. Грачевой, Э.Д. Соколовой, В.В. Бурцева, МФК – это деятельность уполномоченных муниципальных органов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в государственные, муниципальные и иные публичные фонды денежных средств, правильности и эффективности их использования [4, с. 48]. С учётом правового аспекта можно привести следующее определение: это регламентированная нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных и иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их использования [5, с. 56-57].

Основательно подошла к данному вопросу Ю.А. Крохина, рассматривая МФК в двух аспектах: широко и узко. В широком смысле – как совокупность мер государственного регулирования, обеспечивающих в целях осуществления эффективной государственной финансовой политики экономическую безопасность государства и соблюдение государственных и муниципальных интересов в процессе публичной финансовой деятельности. В узком смысле – как контроль государства и муниципальных образований в лице компетентных органов, а также иных

уполномоченных органов за законностью и целесообразностью действий в процессе аккумулирования, распределения и использования денежных фондов муниципальных образований в целях эффективного социально-экономического развития страны [6, с. 114].

Собственную трактовку МФК даёт Т.Ф. Табунщикова, рассматривая его как составную часть единого государственного финансового контроля в системе управления государственными финансами в процессе формирования и использования средств местного бюджета и управления муниципальной собственностью на основе контрольной функции финансов и управления с целью обеспечения законности и эффективности принимаемых управленческих решений и степени их реализации [7, с. 10].

Анализируя предложенные определения, стоит отметить, что рассмотрение МФК исключительно как функции управления является целесообразным с точки зрения теории управления, но такой подход рассматривает данное понятие в весьма широком аспекте. Определение МФК как инструмента власти слишком широко трактует данное понятие, выходя далеко за пределы сущности финансового контроля.

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что МФК оптимально рассматривать:

– в широком смысле – как составную часть процесса управления местными территориальными образованиями, заключающуюся в контроле над финансово-хозяйственной деятельностью субъектов хозяйствования в целях соблюдения ими законодательства в процессе формирования, распределения и использования государственных или муниципальных финансовых средств и собственности, направленную на эффективное выполнение задач и функций государства и местного самоуправления;

– в узком смысле – как регламентированную деятельность уполномоченных субъектов, направленную на обеспечение эффективного и целевого использования государственных или муниципальных финансовых средств и собственности на всех стадиях бюджетного процесса, выявление резервов дополнительных поступлений в доходную часть и оптимизацию расходной части местных бюджетов, укрепление финансовой дисциплины для дальнейшего развития местных территорий.

Таким образом, цель МФК заключается в обеспечении законности, эффективности и целесообразности формирования и использования местных финансов, сохранности муниципальной собственности, предотвращении финансовых нарушений, укреплении финансовой дисциплины.

Достижение данной цели определяет необходимость реализации следующих задач:

– оценка обоснованности предлагаемых доходных и расходных статей проекта местного бюджета;

– контроль над полнотой и своевременностью исполнения местного бюджета;

– контроль над правомерностью, эффективным и целевым расходованием средств местного бюджета;

– контроль над соблюдением законодательства объектами контроля при формировании и исполнении местного бюджета;

– выявление и анализ отклонений от установленных показателей местного бюджета и формулирование предложений по их устранению и недопущению в будущем;

– контроль над законностью и эффективностью управления и использования муниципальной собственностью;

– выявление и пресечение финансовых злоупотреблений в муниципальной сфере;

– организация профилактической работы по повышению финансовой дисциплины объектами контроля.

Современное представление вышеизложенных понятий, целей и задач сложилось в результате многовекового развития процессов финансового контроля.

Впервые юридически право князя – высшего должностного лица – на денежный контроль было закреплено в Русской Правде – первом своде законов, датируемым XI-XIII веками [8]. Однако официально история Российских органов финансового контроля берёт своё начало с 10 марта 1656 года, когда указом царя Алексея Михайловича был учреждён Счётный приказ (Приказ счётных дел), созданный для контроля сумм, поступающих в приход и расход от разных государевых учреждений. Поскольку местных контрольных органов не было, воеводы (главные городские начальники) сами проверяли книги для счетов, выявляли отклонения по сравнению с прошлым годом и после этого отправляли сформированный сметный список (сводный отчёт за год) в Счётный приказ. Таким образом Счётный приказ фактически был прародителем всех современных органов финансового контроля и предвестником государственного аудита в России. Реформирование Петром I системы государственного управления затронуло и контрольную работу. Сначала ревизия всех денежных счетов и расходов была возложена на Ближнюю канцелярию, а в 1718 году для этих целей была учреждена Ревизион-коллегия, функции которой, по сути, остались прежними – контроль расходов бюджетных средств в центре и на местах.

В 1775 году в ходе реформы по децентрализации государственного управления образуются губернские финансовые органы – Казённые палаты. Возглавляемая губернским казначеем 6-я (счётная) экспедиция Казённой палаты осуществляла контроль над приходом денежных средств, производила ревизию счетов. В каждом уезде назначали по одному казначею, который уведомлял Казённую палату о приходе и расходе денежных средств. Экспедиции обладали полномочиями проверки полноты, своевременности и целевого использования денежных средств губернскими органами государственной власти. Реформа затронула и центральные органы, и вместо Ревизион-коллегии в 1781 году была учреждена 3-я экспедиция для свидетельства счетов Экспедиции о государственных доходах, в подчинение которой вошли счётные экспедиции Казённых палат. В ходе дальнейших реформ в 1811 году Экспедиция для свидетельства счетов вошла в состав новообразованного на правах министерства Главного управления ревизии государственных счетов, однако уже в 1821 году из него был выделен Департамент государственного казначейства Министерства финансов. Ему стали подчиняться губернские казначейства и казенные палаты, а в губерниях счётные экспедиции были преобразованы в контрольные отделения казённых палат. В 1836 году Главное управление ревизии государственных счетов было переименовано в Государственный контроль.

В 1863 году контрольные отделения губернских Казённых палат были выделены в независимые от органов власти Губернские контрольные палаты, представлявшие собой губернские подразделения государственного контроля. Они осуществляли ревизию счетов всех государственных, земских и городских учреждений, а также частных предприятий, чья деятельность находилась в пределах государственных интересов. В обязанности контрольной палаты входил надзор за сохранностью сумм казённых средств путём проведения внезапных проверок казначейств и касс, наблюдение над законностью и правильностью поступления доходов и производством расходов в губернии, проведение ревизий. Контрольные палаты возглавляли управляющий и его помощник, а штат включал в среднем 20-30 чиновников, при этом уездных учреждений контроля не имелось.

Казённые палаты, передав контрольным палатам ревизионные функции, остались в ведении департамента казначейства министерства финансов, таким образом, произошло окончательное разделение этих двух структур. В ведении местных казённых палат находилось наблюдение за своевременным поступлением доходов в бюджет и расходованием средств в пределах предусмотренных ассигнований, составление

ведомости доходов и расходов для государственного казначейства. В подчинении казённых палат были губернские и уездные казначейства.

В результате реформы городского самоуправления 1870 года в городах были созданы представительные и исполнительные органы – городские думы и управы, которые составляли и утверждали сметы расходов средств города и контролировали сбор и расходование денег, то есть местный бюджет. С расширением масштабов деятельности в составе управ стали образовываться комиссии, а затем отделы: кредитный, бухгалтерский и т.д.

Сложившуюся систему губернского, городского и уездного финансового контроля кардинально изменил 1917 год. Новая власть декретом СНК РСФСР «Об организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 года упразднила Губернские Казённые и Контрольные палаты, а также финансовые подразделения органов местных самоуправлений, которые до этого входили в состав структур городских дум и городских управ, а их функции передала образованным финансовым отделам губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов.

Окончательно структура и полномочия местных финансовых органов в СССР были определены Постановлением ЦИК СССР в 1923 году [9]. В составе Народного комиссариата финансов СССР было создано Финансово-контрольное управление и его местные органы: финансово-контрольные органы НКФ союзных республик, контрольно-бухгалтерские управления НКФ АССР, областные финансовые отделы. При облфинотделах были организованы сметно-кассовый подотдел и подотдел прямых налогов и пошлины, к которым перешло делопроизводство из упразднённых казённых палат.

На областные, районные и городские исполкомы возлагалось общее руководство в области местных финансов в пределах соответствующей административной единицы, в соответствии с указаниями соответствующего съезда Советов депутатов и вышестоящего исполнительного комитета.

Финотделы районного и городского исполкома были подотчётны местным Советам депутатов как его структурная часть и подконтрольны финансовым отделам областного исполкома в ведомственном порядке. В основные функции облфинотделов входило:

- наблюдение за исполнением декретов, правил и инструкций по кассовому, сметно-счётному и налоговому делам;
- руководство деятельностью финансовых отделов районных и городских исполкомов;
- рассмотрение и утверждение всех составляемых в области смет и составление по ним областного бюджета;
- счетоводство и составление отчётности по приходу и расходу сумм казначейства и местных сборов;
- наблюдение над поступлением местных налогов и сборов.

Финансовые отделы представляли в народные комиссариаты финансов сводную информацию о поступивших местных доходах и о произведённых расходах. На народные комиссариаты финансов возлагалась обязанность проверки по получаемым отчётам правильности местных бюджетов. Непосредственное наблюдение за исполнением бюджетов возлагалось на исполнительные комитеты и осуществлялось через финансовые отделы.

В советский период уполномоченные органы государственного контроля многократно менялись (Наркомат рабоче-крестьянской инспекции, Комиссия советского контроля, Комитет народного контроля СССР, Контрольная палата СССР), однако они не имели даже специального аппарата осуществления финансового контроля, поэтому фактически функции финансового контроля осуществлялись

Минфином СССР и низовыми финансовыми органами. В октябре 1937 года в структуре Наркомфина СССР было образовано контрольно-ревизионное управление; в союзных республиках появились главные контролёры-ревизоры, в автономных республиках, краях и областях – старшие контролёры-ревизоры, а на местах, в аппаратах городских и районных финансовых отделов – контролёры-ревизоры КРУ, подчинённые Контрольно-ревизионному управлению Наркомфина СССР. В их функции входила проверка соблюдения законодательства о бюджете, контроль над исполнением бюджетов разных уровней, контроль над эффективным использованием бюджетных средств. Деятельность контрольно-ревизионных органов проводилась по четырем направлениям: ревизии местных бюджетов и финансовых органов; ревизии предприятий и хозяйственных организаций; ревизии учреждений, находящихся на республиканском бюджете; ведению организационно-инструкторской работы.

На местном уровне контроль проводился по годовым перспективным и сводным квартальным планам экономической и контрольной работы инспекциями (по государственным доходам, бюджету и т.п.) финансовых управлений или отделов исполкомов Советов народных депутатов.

Министерство государственного контроля было упразднено в 1957 году, при этом преемник министерства – Комиссия советского контроля (затем – Комитет народного контроля СССР) – сохранила только обязанность контролировать целесообразность расходования государственных бюджетных средств, а большинство функций финансового контроля официально были возложены на Министерство финансов СССР. Одновременно произошла некоторая децентрализация – были образованы Контрольно-ревизионные управления министерств финансов союзных республик, с подчинением им местного аппарата ревизоров.

К началу 90-х годов XX столетия на финансовые отделы исполкомов возлагался широкий спектр вопросов не только по исполнению бюджета и целевому расходованию бюджетных средств, но и по контролю финансово-хозяйственной деятельности учреждений, предприятий и организаций всех видов отраслей.

После развала СССР финансовый контроль и аудит были возложены на образованную 11 января 1995 года Счётную палату Российской Федерации.

Ключевые исторические этапы становления и развития МФК в России представлены на рисунке 1.

Возникновение финансового органа в Донецке (до 1924 года – Юзовка, до 1929 года – Сталин, до 1961 года – Сталино) произошло в 1920 году, когда был избран Юзовский горсовет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и создана финансово-налоговая секция горсовета. В 1925 году Сталинский горсовет выделился в отдельную единицу с самостоятельным бюджетом, что послужило основанием для создания финансового отдела Сталинского исполкома горсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. На протяжении века его наименование и сущность остаются практически неизменными: финансовый отдел, а затем управление исполнительного комитета Донецкого городского совета народных депутатов, а с 2014 года – управление финансов администрации города Донецка.

Система МФК состоит из множества элементов, но первоочередными являются предмет, объект и субъект контроля. Воздействие субъекта контроля на объект с целью осуществления контроля предмета составляет основу контроля, следовательно, органы, осуществляющие данный контроль, имеют большое значение в системе МФК.

Рассмотрим данные органы на примере Донецкой Народной Республики, в частности, по городу Донецку. Важно отметить, что в переходный период в Донецкой Народной Республике полномочия и функции органов местного самоуправления осуществляют местные администрации, бюджет городов и районов представляет собой выделенный объём республиканских финансов, поэтому во избежание путаницы применяется термин «республиканские финансовые ресурсы». Следует обратить

внимание, что муниципальный контроль проводится в границах конкретного муниципального образования [10, с. 36].

Рис. 1. Ключевые исторические этапы становления и развития МФК в России

Объектами МФК выступают местные администрации, субъекты хозяйствования и население, а в более узком смысле – их хозяйственная деятельность, связанная с формированием и использованием ими республиканских финансовых ресурсов, а также использованием коммунальной собственности.

Субъектами МФК являются уполномоченные органы и лица, обладающие правом осуществления проверок правильности и эффективности деятельности по формированию и использованию республиканских финансовых ресурсов.

Предметом МФК является достоверность, эффективность, законность, целесообразность процессов формирования, обращения и распределения республиканских финансовых ресурсов среди как отдельных субъектов хозяйствования, так и местных административно-территориальных единиц в целом.

Исходя из направления воздействия субъекта контроля на объект МФК делится на внешний и внутренний. Соответственно, и осуществляющие его субъекты подразделяются на две группы.

Внешний МФК является деятельностью независимых от органов власти специально созданных контрольных органов: Счётной палаты, территориальных контрольно-счётных органов. Данные органы отвечают за организацию и проведение контрольно-ревизионной, информационной и экспертно-аналитической деятельности. В законодательных положениях, определяющих наличие каких именно органов в структуре местного самоуправления является обязательным, контрольно-счётные органы не упоминаются [11, с. 29]. Поэтому на уровне поселковых и сельских администраций данные органы в основном не создаются, а полномочия по осуществлению МФК передаются на уровень города или района [12, с. 99].

В январе текущего года Народным Советом ДНР принят Закон Донецкой Народной Республики «О Счётной палате Донецкой Народной Республики» [13], однако Счётная палата и её территориальные органы к настоящему моменту в Республике ещё не созданы, поэтому их функции исполняет республиканское Министерство финансов. В частности, основными задачами Департамента финансового и бюджетного контроля Министерства финансов, применительно к местному уровню, являются:

- осуществление контроля и аудита над эффективностью использования и сохранностью республиканских финансовых ресурсов, правильностью определения потребностей в бюджетных средствах на местном уровне и взятия обязательств;

- осуществление контроля над состоянием и достоверностью ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности в местных органах исполнительной власти;

- осуществление финансового контроля субъектов хозяйствования, получающих средства из бюджетов всех уровней, или использующих коммунальное (муниципальное) имущество;

- осуществление контроля над соблюдением требований законодательства субъектами хозяйственной деятельности.

Внутренний МФК производится непосредственно в системе органов исполнительной власти и является деятельностью управления Федерального казначейства, органов МФК, являющихся структурными подразделениями местных администраций.

Территориальные органы управления Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике [14] охватывают все города и районы Республики. В частности, по Донецку осуществляют деятельность пять управлений казначейства: в Буденновском и Пролетарском районах города Донецка, в Ворошиловском и Ленинском районах города Донецка, в Калининском районе города Донецка, в Киевском и Куйбышевском районах города Донецка, в Кировском и Петровском районах города Донецка. В каждом из них имеются структурные подразделения: контрольно-ревизионный отдел, отдел бюджетного учёта и отчётности по операциям бюджета, отдел расходов и казначейского сопровождения. К их задачам относятся координация деятельности администраций и администрации муниципальных

предприятий по вопросам составления и исполнения бюджета, рационального и целевого использования бюджетных средств.

Глава администрации, как лицо, обеспечивающее осуществление органами местной администрации полномочий по решению вопросов местного значения, обладает полномочиями по организации формирования и утверждения местного бюджета города Донецка и отчётов о его исполнении, а также по распоряжению финансовыми ресурсами в соответствии с утверждённым бюджетом.

Непосредственно функции распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, а также иную деятельность, связанную с формированием и исполнением местного бюджета и распоряжением финансовыми ресурсами, осуществляет управление финансов администрации города Донецка. Управление финансов включает в себя следующие структурные подразделения: отдел кассового исполнения, аналитической и правовой деятельности, отдел финансов предприятий городского хозяйства, отдел местного самоуправления и штатной работы, отдел планирования и контроля расходов бюджетных учреждений, отделы расходов бюджетных учреждений по каждому из районов города Донецка, отдел внутреннего финансового контроля.

Органы местных администраций имеют право проверять финансово-хозяйственную деятельность муниципальных бюджетных организаций, ограничивать или приостанавливать их бюджетное финансирование при выявлении фактов незаконного, нецелевого расходования бюджетных средств.

На местном же уровне территориальных органов администрации города Донецка (администраций районов в городе) осуществляют деятельность подчиненные управлению финансов отделы бухгалтерского учёта и отчётности администраций районов в городе.

Советы депутатов на местном уровне пока не сформированы, поэтому их функции по осуществлению контроля бюджета, правовой деятельности в финансовой сфере исполняет Департамент финансов органов местного самоуправления и внебюджетных фондов Министерства финансов Донецкой Народной Республики. Его основными задачами являются:

- разработка и реализация единой финансовой и бюджетной политики в органах местного самоуправления;
- формирование и консолидация информации об объёме бюджетных ассигнований, бюджетных обязательств и предельных объёмах финансирования всех участников бюджетного процесса на местном уровне;
- разработка проекта республиканского бюджета в части определения и внесения расходов органов местного самоуправления;
- разработка, обобщение, анализ, согласование и сопровождение проектов нормативных правовых актов, относящихся к финансовой и бюджетной деятельности.

Функции же законотворческого плана по вопросам формирования и изменения правовых основ бюджетного устройства и бюджетного процесса, налогового учёта и аудита, бухгалтерского учёта и отчётности, а также прочих вопросов бюджетного и финансового законодательства осуществляет Народный Совет Донецкой Народной Республики, в частности, его профильный комитет по бюджету, финансам и экономической политике [15].

В целях объективного и всестороннего рассмотрения законопроектов, озвучивания идей и формулирования предложений в Народном Совете проводятся парламентские слушания, в работе которых принимают участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, научного сообщества и бизнес-среды, общественных движений и профсоюзов.

На основании принятой Народным Советом законодательной базы Правительство издает постановления, представляющие собой нормативно-правовые акты, содержание которых регламентирует работу субъектов контроля в процессе проведения всей контрольно-ревизионной работы. В соответствии с ними местные администрации издают свои нормативные акты, обязательные для исполнения подчинёнными учреждениями и предприятиями. Исполнение норм и требований законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов запускает механизм осуществления МФК.

Система МФК, помимо предмета, объекта и субъекта контроля, включает в себя множество элементов, каждый из которых влияет на её эффективность. Так, неотъемлемой частью системы являются принципы, этапы процесса и совокупность методов контроля, которые в совокупности объединяются в механизм МФК.

Принципы МФК заключаются в понятных для общества закономерностях, применяемых субъектами контроля в практической деятельности и, в основном, закреплённых законодательно [16; 17]. Такими принципами являются законность, объективность, независимость, ответственность, системность или плановость, гласность, компетентность и эффективность.

Процесс МФК – это деятельность субъектов контроля путём реализации последовательных этапов через применение соответствующих форм и методов, направленная на достижение поставленных целей контроля наиболее эффективными способами.

Процесс контроля включает три этапа:

- подготовка к контрольным мероприятиям, установление предмета и объекта контроля, выбор оптимальных форм и методов осуществления контроля;
- осуществление контрольных процедур, выявление нарушений и фактов, приведших к ним;
- разработка мер по устранению нарушений, составление отчётности по результатам контроля и доведение результатов до заинтересованных лиц.

В ходе достижения целей контроля три этапа его процесса, перетекая от планирования, через проведение, к реализации результатов, в совокупности образуют собой контрольное мероприятие.

Финансовый контроль производится в различных сферах, однако, применительно к местному уровню, бюджетные отношения – это единственная сфера, в которой осуществляется муниципальный финансовый контроль местными органами власти, что обуславливается ограниченностью полномочий муниципальных образований [18, с. 82]. Поэтому зачастую понятия финансового контроля и бюджетного контроля отождествляют.

Можно привести ряд основных методов проведения муниципального финансового контроля, выбор которых зависит от поставленных задач и специфики объектов контроля, а их содержание раскрыто в таблице 1.

Следует отметить, что огромное значение в осуществлении контроля играет различного рода отчётная документация бухгалтерского, налогового и бюджетного характера, поэтому по источникам информации контроль подразделяется на документальный и фактический.

При проведении документального контроля источниками информации выступают документация бухгалтерской, оперативной и статистической отчётности проверяемого объекта, в частности, сметы, регистры бухгалтерского учёта, налоговые декларации, первичные документы, а также обобщённые финансовые показатели.

Таблица 1

Методы муниципального финансового контроля	
Наименование	Содержание
Надзор	Систематический сбор и анализ данных о деятельности объекта контроля по соблюдению им установленных критериев деятельности, устранению ранее выявленных нарушений
Обследование	Анализ отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля с целью оценки финансового положения для определения целесообразности проведения дальнейшего углублённого контроля
Проверка	Углублённый контроль любых конкретных финансовых операций, действий или деятельности объекта контроля за отдельный конкретный период на предмет выявления нарушений финансового законодательства
Ревизия	Комплексная проверка, подразумевающая максимальный охват и тщательное изучение всех сторон финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля
Экспертиза	Привлечение экспертов для анализа сторон финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, требующих специальных познаний в проверяемой области
Аудит	Независимая и квалифицированная проверка бухгалтерской и финансовой отчётности объекта контроля и других финансовых документов с целью выражения мнения о степени соответствия установленным критериям, разработки рекомендаций по повышению финансовой устойчивости объекта контроля

При проведении фактического контроля устанавливается действительное состояние объекта проверки, что производится путём пересчёта, взвешивания, обмеривания и других приёмов, позволяющих определить его текущие характеристики.

В зависимости от времени осуществления, МФК имеет три формы контроля: предварительный, текущий и последующий.

Предварительный контроль производится на стадии составления и утверждения проекта местного бюджета, смет доходов и расходов учреждений, при подписании различных финансовых документов в целях предупреждения и пресечения различных бюджетных нарушений и нарушений финансовой дисциплины.

Оперативный или текущий контроль осуществляется в ходе этапа исполнения местного бюджета, смет доходов и расходов учреждений, совершения финансово-хозяйственных операций.

Последующий контроль производится по итогам исполнения местного бюджета, смет доходов и расходов учреждений, совершения ими финансово-хозяйственных операций в целях определения законности их исполнения, достоверности ведения учёта и отчётности. В этом случае определяются степень финансовой дисциплины объекта контроля, возможные нарушения и адекватные меры их устранения.

Терминологическая неопределённость и разночтение понятий элементов МФК приводят к возникновению различных трактовок данных понятий. Так, некоторые исследователи методами МФК считают метод контроля доходов от использования собственности, метод контроля налоговых поступлений и подобные им. Соответственно, приведённые выше методы они считают формами, а формы – видами, что затрудняет понимание сущности элементов.

Законодательством также предусмотрено проведение МФК негосударственными специализированными аудиторскими организациями или отдельными

высококвалифицированными специалистами, занимающимися проведением аудиторской проверки муниципальных учреждений и предприятий на предмет установления и определения соблюдения законности и эффективности использования ими муниципальной собственности и достоверности предоставляемой ими финансовой отчетности.

Результатом проведения МФК, в случае отсутствия нарушений, выступает письменное заключение проверяющими лицами, которое подтверждает достоверность информации о финансово-хозяйственном состоянии объекта контроля.

В случае же выявления нарушений или каких-либо отклонений от принятых стандартов, результатом проведения контроля является составляемый проверяющими лицами акт о выявленных нарушениях (акт проверки). В акте проверки фиксируют все основные выявленные нарушения и отклонения от принятых стандартов, а также прочие недостатки. На основании изложенных в акте данных субъект принимает решение по результатам контроля с целью устранения выявленных нарушений и отклонений.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что перечисленные элементы реализуют механизм МФК в процессе достижения его целей, взаимодействуя как единое целое в соответствии с действующим законодательством. Одновременно они также в совокупности составляют систему МФК.

Выводы. Финансовая система является важнейшей частью экономики современного государства, поэтому организация контроля над финансами является неотъемлемым значимым элементом управления финансами как на уровне государства, так и на местном уровне. Это определяет важность наличия хорошо отлаженной системы МФК как фактора обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций и управления финансами в целом.

Система МФК в России имеет многовековую историю. Зародившись как объект Счётного приказа в ходе реформ по децентрализации, финансовый контроль вырос в самостоятельное направление. Были сформированы губернские, а затем городские и уездные финансовые органы, происходило изменение функций и разделение полномочий, расширение и повышение самостоятельности контрольных органов, что в итоге привело к формированию системы МФК в современном виде.

Следует отметить, что, несмотря на то, что система МФК в Донецкой Народной Республике находится на стадии становления, значительная часть необходимых контрольных органов уже сформирована. Функции органов, которые к настоящему моменту еще не созданы, исполняет Министерство финансов Донецкой Народной Республики. Таким образом, все стадии процессов формирования и использования финансовых ресурсов полноценно происходят во всех сферах экономики, способствуя реализации финансовой политики государства.

Основными целями контроля является проведение аналитической деятельности, направленной на выявление отклонений от установленных стандартов и нарушений законности при формировании и использовании бюджетных средств, использовании муниципальной собственности на возможно более ранней стадии.

Система МФК, помимо предмета, объекта и субъекта контроля, включает в себя принципы, этапы процесса и совокупность методов контроля, которые в процессе достижения его целей объединяются в единый механизм.

В результате анализа понятия МФК следует отметить, что его определение законодательно не закреплено и, таким образом, оно существует исключительно на доктринальном уровне, что приводит к различному пониманию и толкованию его сущности в научной среде.

Исследование современного состояния МФК показало, что в современном научном сообществе также прослеживается терминологическая неопределённость и

разнотчение понятий его элементов, что приводит к возникновению различных трактовок данных понятий. Наиболее остро эта проблема проявляется при определении видов, форм и методов МФК.

Дальнейшее развитие финансового контроля во многом зависит от разработки новой концептуальной и законодательной базы, отражающей все современные нюансы его организации и проведения. Поэтому актуальным на сегодняшний день представляется законодательное закрепление перечня единых принципов контроля, его целей и задач, других целесообразных элементов системы контроля, разработка и введение новых перспективных методов в сферу МФК.

Подводя итоги исследования, следует сделать вывод, что развитие МФК позволит улучшить контроль над финансовыми потоками, тем самым повышая эффективность управления финансовыми ресурсами и, таким образом, содействуя развитию социально-экономических процессов на территории Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Химичева, Н. И. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма; ИНФРА-М, 2019. – 800 с.
2. Аветисян, И. А. Проблемы повышения эффективности государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации // Проблемы развития территории. – 2015. – № 2 (76). – С. 120-134.
3. Хромов, Е. Н. Муниципальный финансовый контроль: проблемы реализации и перспективы развития / Е.Н. Хромов, Д.А. Чирков // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2015. – № 10 (370). – С. 25-29.
4. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е.Ю. Грачевой. – М. : Проспект, 2016. – 648 с.
5. Шичанин, М. А. Понятие и виды публичного финансового контроля: вопросы правового регулирования / М.А. Шичанин // Законодательство. – 2020. – № 9. – С. 56-62.
6. Крохина, Ю. А. Финансовое право России: учебник / Ю.А. Крохина. – 6-е изд., перераб. – М. : Норма; ИНФРА-М, 2021. – 504 с.
7. Табунщикова, Т. Ф. Становление и развитие муниципального финансового контроля: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. – Тюмень, 2006. – 24 с.
8. Русская правда XI-XIII вв. Музей истории российских реформ имени П.А. Столыпина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://музейреформ.рф/node/13621>
9. Временное положение о местных финансах: Постановление Центрального исполнительного комитета СССР от 12.11.1923 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1857.htm
10. Фомина, М. Г. Особенности и специфика муниципального контроля / М.Г. Фомина // Вестник государственного и муниципального управления. – 2017. – № 1 (24). – С. 35-38.
11. Абрамова, Н. Е. Правовые проблемы организации муниципального аудита в России / Н.Е. Абрамова, П.Е. Лисицин // Финансовое право. – 2020. – № 12. – С. 29-33.
12. Миронова, С. М. Совершенствование системы внешнего муниципального финансового контроля в условиях реформирования публичной власти / С.М. Миронова, А.И. Мордвинцев, И.А. Еременко // Правоприменение. – 2021. – Т. 5. – № 1. – С. 96-107.
13. О Счётной палате Донецкой Народной Республики: Закон ДНР от 27.01.2023 г. № 434-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-schetnoj-palate-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

14. Управление Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://donetsk.roskazna.gov.ru/>

15. Комитет Народного совета по бюджету, финансам и экономической политике: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/komitet-narodnogo-soveta-po-byudzhetu-finansam-i-ekonomicheskoy-politike/>

16. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон ДНР от 28.06.2019 г. № 46-ПНС, с изм. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protsesssa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

17. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, с изм. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/12754>

18. Уксусов, В. В. Правовое регулирование муниципального финансового контроля / В.В. Уксусов // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 3. – С. 81-88.

УДК 338.24.01

DOI

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЫГОЛКО Т.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории и государственного
управления,**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»;**

СМЫК А.З.,

**начальник отдела стратегического
планирования, прогнозирования и реализации
республиканских программ департамента
стратегического развития экономики**

Минэкономразвития ДНР,

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. В статье рассмотрен перечень программ, которые могут разрабатываться на республиканском и местном уровнях, обозначены органы государственной власти, участвующие в разработке, утверждении и реализации программных документов, проведен анализ разработки проектов отраслевых республиканских программ и их структуры, рассмотрена методика оценки эффективности программ, выделены ключевые проблемы стратегического планирования в ДНР.

Ключевые слова: стратегическое планирование, система государственного планирования, управление, эффективность